

**POSTNATAL ONTOGENEZDAGI GIPOTIREOZDA MIOKARDIT
RIVOJLANISHINING MORFO-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI.****Mirzamuxamedov O.X.****Nazarov B.S.**

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Tashkent, Uzbekistan

Annotatsiya. Gipotireoz holatidagi onalardan tug'ilgan kalamush avlodlarining yurak devori miokardida morfologik o'zgarishlar kuzatildi. Kuzatilgan o'zgarishlar tadqiqotning 14-kunida maksimal darajaga yetdi, bu perivaskulyar va interstitsial limfogistiotik infiltrat bilan namoyon bo'ldi. Shuningdek, yurakning ultrastrukturasida o'zgarishlar kuzatildi, bu miofibrillarning o'zgarishiga, mitoxondriyalarning shikastlanishiga olib keldi, bu qon tomir devori tarkibiy qismlarining buzilishi bilan mikrotomirlarga ta'sir qildi, buning natijasida hujayralar va hujayralararo shish paydo bo'ldi.

Kalit so'zlar: yurak, miokard, gipotireoz.

Аннотация. В миокарде стенки сердце крысят, рожденных от матерей в состоянии гипотиреоза наблюдались дистрофические изменения. Наблюдаемые изменения достигали максимума к 14-му дню исследования, проявляясь периваскулярным и интерстициальным лимфогистиоцитарным инфильтратом.

А также, изменения наблюдались в ультраструктуре сердца, которые приводили к изменениям миофибрилл, повреждениям митохондрий, которые, оказывали воздействия на микрососуды с нарушением компонентов стенки сосудов, вследствие которых развивались межклеточный и межцеллюлярный отек.

Ключевые слова: сердце, миокард, гипотиреоз.

Annotation. In the myocardial wall of the heart of rat pups born to mothers in a state of hypothyroidism, dystrophic changes were observed. The observed changes reached a maximum by the 14th day of the study, manifesting as perivascular and

interstitial lymphohistiocytic infiltrate. And also, a change was observed in the ultrastructure of the heart, which led to changes in myofibrils, damage to mitochondria, which had an effect on microvessels with a violation of the components of the vascular wall, as a result of which intercellular and intercellular edema developed.

Key words: heart, myocardium, hypothyroidism.

Qalqonsimon bezning funktsional buzilishlarining eng keng tarqalgan shakllaridan biri qalqonsimon bez gormonlarining uzoq muddatli doimiy etishmovchiligi yoki ularning hujayra darajasida biologik ta'sirining pasayishi natijasida rivojlanadigan gipotireozdir. Gipotireoz uzoq vaqt davomida aniqlanmasligi mumkin. Bu jarayonning bosqichma-bosqich, sezilmaydigan boshlanishi, kasallikning engil va o'rtacha darajalari bo'lgan bemorlarning qoniqarli farovonligi va ortiqcha ish, depressiya va homiladorlik deb hisoblangan alomatlar o'chirilishi bilan bog'liq.

Qalqonsimon bez gormonlarining etishmasligi tananing ishida tizimli o'zgarishlarga olib keladi. Qalqonsimon bez gormonlari organ hujayralarida energiya almashinuvini tartibga soladi va ularning etishmasligi to'qimalar tomonidan kislorod iste'molining kamayishi, energiya sarfining pasayishi va energiya substratlarini qayta ishlashda namoyon bo'ladi [7,8,12]. Gipotireoz hujayraning normal ishlashi uchun zarur bo'lgan energiyaga bog'liq bo'lgan turli xil hujayra fermentlarining sintezini buzadi. Rivojlangan gipotireozda shilimshiq (shilliq) shish paydo bo'ladi - miksedema, eng ko'p biriktiruvchi to'qimada aniqlanadi. Miksedema to'qimalarda glikozaminoglikanlarning haddan tashqari to'planishi natijasida rivojlanadi, ular gidrofillikni oshirib, suvni saqlaydi.

Tirotoksikozning ham, gipotireozning ham eng keng tarqalgan va jiddiy asoratlari yurak-qon tomir tizimining shikastlanishidir, shuning uchun bu muammo nafaqat endokrinologik, balki kardiologikdir [5,6,10]. Qalqonsimon bezning disfunktsiyasi bilan yurak patologiyasi ko'pincha etakchi klinik kasallik bo'lib, ko'pincha mehnat qobiliyatini yo'qotishga, og'ir holatlarda esa bemorlarning ushbu toifasida o'limga olib keladi. Klinik ko'rinish turli xil murakkab yurak aritmiyalarini, arterial gipertenziyani, surunkali yurak etishmovchiligi rivojlanishi bilan birga keladigan disgormonal

kardiomiopatiyani o'z ichiga oladi [1,2]. Shu bilan birga, "tirotoksik" va "gipotireoid" yuraklarning rivojlanishining patogenetik mexanizmlari to'g'risidagi ma'lumotlar kam va qarama-qarshidir [3,4]. So'nggi ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, yurak-qon tomir patologiyasi barcha rivojlangan davlatlarda o'limning asosiy sababi bo'lib qolmoqda [13,14]. Yurak ko'pincha endogen va ekzogen tirnash xususiyati beruvchi omillarning patologik ta'siriga duchor bo'ladi, buning natijasida nafaqat uning funksiyasi buziladi, balki butun organizmda turli patologik jarayonlar rivojlanadi [9,11]. Ma'lumki, yurak shikastlanishi juda murakkab, oldindan aytish qiyin va klinik belgilar asosida tanib olish qiyin bo'lgan tibbiy va fiziologik jarayon. Har qanday organning, xususan, yurakning shikastlanishi tabiiy ravishda qon tomirlari va organning biriktiruvchi to'qima stromasining shikastlanishi bilan boshlanadi. Keyinchalik, yurakning haqiqiy mushak to'qimalari shikastlanadi. Shuning uchun yurak **lezyonlari** bilan asosiy miqdoriy va sifat o'zgarishlar stroma - tomirlarda ham, yurakning mushak tuzilmalarida ham sodir bo'ladi. Strukturaviy o'zgarishlar, albatta, yurak disfunktsiyasi ko'rinishidagi klinik belgilar bilan birga keladi.

Bizning ishimizning maqsadi gipotireoz holatidagi onadan tug'ilgan kalamush avlodlarida yurakning turli qismlari devoridagi strukturaviy va morfologik o'zgarishlarni aniqlash va antioksidant tokoferol asetatdan foydalanish edi.

Materiallar va usullar

Tadqiqot ob'ekti 3, 7, 14, 21, 30 kunlik yosh guruhlaridagi 50 ta oq kalamushning yuraklari edi. Hayvonlar 3 guruhga bo'lingan. Hayvonlarning birinchi guruhiga 30 kun davomida Merkazolilni 100 g tana vazniga 5 mg dozada qabul qilgan urg'ochi kalamushlar kiradi, keyin homiladorlikdan bir oy oldin Merkazolilning 100 g uchun 2,5 mg dozada parvarishlash dozasi ishlatilgan. Homiladorlikdan keyin va oziqlantirish paytida kalamush kuchuklariga Merkazolil 100 g uchun 2,5 mg dozada naycha orqali yuborildi. Merkazolil uchun erituvchi sifatida 1% kraxmal pastasi ishlatilgan. Eksperimentning ikkinchi guruhiga birinchi guruhdagi kabi tajriba kunlarida Merkazolil yuborilgan urg'ochi kalamushlar kiritilgan va homiladorlik boshlanganidan keyin Merkazolil bilan birgalikda 100 g ga 0,5 mg dozada tokoferol asetat qabul qilingan. Uchinchi guruhga nazorat guruhining onasining urg'ochi

kalamushlari kiritilgan bo'lib, ular avlodlar tug'ilgandan so'ng, davrga qarab har kuni och qoringa 1 ml miqdorida distillangan suv bilan AOK qilingan. Har bir tajriba haftasidan so'ng, kalamushlarning kaudat venasidan gormon darajasi aniqlandi.

Hayvonlarning nazorat va tajriba guruhleri bir xil vivariy sharoitida saqlangan. Tajriba oxirida eksperimental va nazorat guruhlaridagi kalamush kuchuklari efir behushligi ostida o'ldirildi. Shundan so'ng, hayvonlarning yuraklari ajratilib, 10% neytral formalin bilan biriktirildi, so'ngra spirtli ichimliklarga botirildi, kerosinga solingan va kesmalar tayyorlandi. Parafin bloklardan qalinligi 8-10 mikron bo'lgan gistologik kesmalar tayyorlandi. Mikroseksiyalar gematoksilin va eozin va van Gison bilan bo'yalgan.

Nazorat guruhining qorincha endokardlari bo'ylamasiga yo'naltirilgan kollagen tolalari to'plamlaridan iborat. Kollagen tolalarining bo'ylamasiga yo'nalgan to'plamlari bir-biri bilan bog'langan joylari aniqlanadi. Qorincha miokardiga yaqinroq joylashgan kollagen tolalar to'plamlari miokardning ichki qavati kardiomiotsitlar to'plamlari orasida joylashgan biriktiruvchi to'qima qatlamlaridagi kollagen tolalar to'plamlari bilan o'zaro bog'langan (1-rasm). Qorincha endokardining elastik tolalari to'plamlari kollagen tolalari to'plamlariga nisbatan erkin yotadi. Qorincha miokardiga ulashgan tolalar to'plamlarining zichligi oshadi. Ular yo'nalishni bo'ylamadan qiyshiq tomonga o'zgartira boshlaydi va miokardning ichki qatlamining kardiomiotsitlari to'plamlari orasida joylashgan biriktiruvchi to'qima to'plamlari bilan o'raladi. Qorincha endokardidagi retikulyar tolalar bir-biriga yaqin joylashgan.

Miokardning tashqi qatlamining kardiomiotsitlari yo'naltirilgan; o'rta qatlamda dumaloq yo'naltirilgan to'plamlar joylashgan; ichki qavatda bir oz qiyshiq yo'naltirilgan kardiomiotsitlar to'plamlari mavjud. Endokardga yaqinlashganda, ichki tolalar to'plamlari ko'proq qiyshiq yo'nalishga ega bo'ladi va **papiller** mushaklarga o'tadi. Qorincha miokardining tola to'plamlari yo'nalishini o'rganish dumaloq yo'naltirilgan qatlam har doim ham aniq yo'nalishga ega emasligini ko'rsatdi. Qorinchalarning pastki devoridagi o'rta qavat tolalari to'plamlari qiyshiq yo'naltirilgan va endokard tomon o'tadi. Qorincha miokardining kardiomiotsitlari qatlamlari

orasidagi chegara kam aniqlangan. Ular bir-biriga mahkam yopishadi. Miokardning ichki qavati endokardga parallel ravishda joylashgan kardiomiotsitlarning parallel to'plamlaridan iborat. Miokardning tashqi qatlami bo'shashgan tuzilishga ega bo'lib, unda kardiomiotsitlar turli yo'nalishlarda joylashgan (2-rasm).

Yurakning chap qorinchasi miokardning o'rta qavatida kardiomiotsitlar to'plamlari ichki qavatga perpendikulyar joylashgan. Kardiomiotsitlar markazida 1-2 ta ovalsimon yadro joylashgan. Kardiomiotsitlarning yadrosi hujayraning markazida, miofibrillar esa periferiyada joylashgan. O'ng qorinchada miokard qatlamlaridagi kardiomiotsitlar to'plamlari chap qorincha miokardiga o'xshaydi. Ammo chap qorinchadan farqli o'laroq, o'ng qorincha miokardida kardiomiotsitlarning aylana qatlamining qalinligi kardiomiotsitlarning bo'ylama qatlamlari qalinligidan 2-3 marta yuqaroq bo'ladi.

Yurak qorinchalari miokardida joyiga qarab kollagen tolalar to'plamlari turli yo'nalishlarga ega. Yurak cho'qqisida kollagen tolalari to'plamlari qiyshiq yo'naltirilgan, kollagen tolalarining ba'zi to'plamlari yo'nalishini qiyshiqdan uzunasiga o'zgartiradi. Miokardning ichki qatlamida kollagen tolalar to'plamlari bo'ylama yo'nalishda yotib, kardiomiotsitlar to'plamlarini bir-biridan ajratib turadi. Miokardning o'rta qatlamida kollagen tolalari dumaloq yo'nalishga ega bo'lgan to'plamlarni hosil qiladi. Miokardning tashqi qavatida kollagen tolalar to'plamlari kardiomiotsitlar to'plamlari orasida qiya yotadi. Ichki qatlamda retikulyar tolalar bo'ylamasigayotadi, yurak cho'qqisida ular yurak miokardining tashqi qatlamidan retikulyar tolalar bilan bog'lanadi. Miokardning o'rta qavatida kardiomiotsitlar to'plamlari orasidagi retikulyar tolalar aylana yo'nalishda joylashgan. Kardiomiotsitlar to'plamlari atrofidagi retikulyar tolalar turli o'lcham va shakldagi tarmoqni hosil qiladi (3.-rasm). Birlashtiruvchi tolalar to'plamlarining yo'nalishi kardiomiotsitlar yo'nalishiga bog'liq.

Rasm 1. Nazorat guruhidagi 14 kunlik kalamushning yuragidagi chap qorincha devori. Endokardning kollagen tolalari. Rang berish: Van Gisonga ko'ra. kattalashtirish: taxminan 10, ob. 40.

Rasm 2. Nazorat guruhida 21 kunlik o'ng qorinchaning lateral devori. Bo'yash: gematoksilin va eozin. kattalashtirish: yaxshi. 10, 20-jild.

Interventrikulyar septum ikkita bo'yalmasigava bitta dumaloq qatlamdan iborat. Chap va o'ngdagi bo'ylama qatlamlar ikkala qorinchaning mos keladigan bo'ylama qatlamlaridan, o'rta dumaloq qatlam esa yurakning chap qorinchasining aylana qatlamidan hosil bo'ladi. Arteriolaning ichki diametri 9,5 dan 15,2 mkm gacha, o'rtacha $11,7 \pm 0,6$ mkm. Venulalarning ichki diametri 15,7 dan 20,5 mkm gacha. Miokard sinusoidlari cho'zilgan, oval yoki tartibsiz shaklga ega. Kapillyarlarning ichki diametrining qalinligi 5,7 dan 11,4 mikrongacha, o'rtacha $9,3 \pm 0,6$ ni tashkil qiladi. Miokarda qon tomirlari kardiomiotsitlar to'plamlari bo'ylab yo'naltiriladi (4-rasm). Kardiomiotsitlar va qon tomirlari atrofida kollagen va elastik tolalar to'plamlari mavjud. Qon tomirlari bilan bog'langan kardiomiotsitlarning biriktiruvchi to'qimalarining tolali tuzilishi mushak tolalari atrofidagi kapillyarlarni mustahkamlaydi.

Yurak qorinchalarining epikardida kollagen va elastik tolalar to'plamlari bo'yalmasiga yotadi va endokardning kollagen va elastik tolalari to'plamlariga

qaraganda ko'proq joylashish zichligiga ega. Qorinchalar epikardida retikulyar tolalar bo'ylamasiga joylashgan.

Rasm 3. Nazorat guruhidagi 14 kunlik kalamushning yuragidagi chap qorincha old devori. 1.Endokardning retikulyar tolalari tarkibining ortishi.2. Miokardning retikulyar tolalari. Bo'yash: Yurina tomonidan o'zgartirilgan oyoq emdirish. kattalashtirish: taxminan 10, ob. 40.

Rasm 4. Subepikardial qatlamning 21 kunlik nazorat guruhining chap qorincha orqa devorining tomirlari. Bo'yash: gematoksilin va eozin. kattalashtirish: taxminan 10, ob. 40.

Yurak devorlarining qismlariga qarab, tug'ruqdan keyingi ontogenezning turli davrlarida buzilmagan kalamush kuchuklari yurakning chap va o'ng qorinchalari devorlarining qalinligining o'sish dinamikasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, yurak devorlarining qismlariga qarab, 28-kun. tadqiqot, 3 kunlik yosh bilan solishtirganda, qalinlashuv yurakning barcha qismlarida o'rtacha 1,7 marta, faqat interventrikulyar septumda - 1,5 marta sodir bo'ladi. Postnatal ontogenezda chap va o'ng atrium devorlarining qalinligining o'sish dinamikasini o'rganish shuni ko'rsatdiki, tadqiqotning 28-kunida oldingi va orqa devorlar dastlabki davrga nisbatan 1,1 marta qalinlashgan, lateral devor. va interatrial septum - o'rtacha 1,2 marta. Ta'kidlanganidek, dastlab chap qorincha pastki qismining anterolateral devori, keyin chap qorincha yuqori qismining posterolateral devori qalinlashadi va 28-kunga kelib qalinlashuv chap

qorincha devorining deyarli barcha qismlarini qoplaydi. Yurak. O'ng qorincha va atrium devorining yon tomonida asta-sekin qalinlashuv qayd etiladi. Ushbu morfometrik ma'lumotlar postnatal ontogenez dinamikasida sodir bo'ladigan mikroskopik o'zgarishlar bilan tasdiqlangan.

Eksperimental gipotireozli kalamushlar miokardining gistologik xususiyatlari (I eksperimental guruh). 3 kunlik kalamush kuchuklarida miokardning gistologik rasmi nazorat guruhidan farq qilmadi. Kardiomiotsitlar cho'zinchoq shaklga ega bo'lib, mushak tolalarini hosil qilgan. Kardiomiotsitlarning yadrolari oval shaklda, tolaning markazida joylashgan, miofibrillar aniq farqlanadi. Miokardning subepikardial zonasida qonning qayta taqsimlanishi belgilari va loyli eritrotsitlar mavjudligi bilan kengaygan va to'liq qonli venalar topilgan. Miokard stromasida boshlang'ich shish aniqlandi. Endokardiya ham bir oz qalinlashgan va notekis, ba'zi joylarda yoriqlar va tebeziom tomirlari ko'rinishidagi tortilish cho'ntaklari va chuqurliklar ko'rinadi. Endotelial hujayralari biroz gipertrofiyalangan va giperxromlangan bo'lib, bazal membranada tozalanish o'choqlari bo'lgan joylarda.

Gipotireoz holatida onadan tug'ilgan 7 kunlik kalamush avlodlarining yuragini morfologik o'rganish, ko'rinadigan tomirlarning kengayishi shaklidagi kichik o'zgarishlaridir (5-rasm). Shishish fokusli edi. Mikrotomirlar va venoz bo'g'in tomirlarining o'tkazuvchanligi oshishi qonning suyuq qismining tomir devori orqali atrofdagi biriktiruvchi to'qimalarga chiqishi bilan birga keldi (6-rasm). Yallig'lanish infiltrati tufayli tomir devori qalinlashadi va lümen torayadi. Ushbu aylanma buzilishlar perivaskulyar shish va mushaklararo bo'shliqning bo'shashishiga olib keladi. Shu bilan birga, CMCs ularning sitoplazmasida distrofiya va vakuolizatsiya rivojlanishi bilan bo'shashadi. Miofibrillar donador ko'rinishga ega, qalinligi va zichligi har xil. Bu davrda yosh biriktiruvchi to'qima hujayralarining ko'payishi va tolali tuzilmalarning shishishi tufayli yurakning epikardi sezilarli darajada qalinlashadi. Endokardiya ham shishgan bo'lib, joylarda proliferativ endotelial hujayralarning notekis qalinlashuvini hosil qiladi.

Rasm 5. Yurakning oshqozon osti bezi tomirlarining tiqilishi va qonning to'liqligi. Gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan.

Rasm 6. Qonning to'liqligi va vazodilatatsiyasi bilan 7 kunlik kalamush avlodsining oshqozon osti bezi to'qimasi. Van Gieson bo'yicha bo'yalgan.

14 kunlik yoshda yuqorida tavsiflangan dissirkulyatsiya va distrofik o'zgarishlarga halokatli va yallig'lanish hodisalari qo'shiladi. Miokard stromasida shishning kuchayishi asosan perivenulyar va perikapiller bo'shliqlarda qayd etilgan. Kollagen tolalar shishgan, bo'shashgan, ba'zi joylarda kollagen to'plamlarining ajralishi, sirt disorganizatsiyasining dastlabki belgilari bilan biriktiruvchi to'qimalarning asosiy moddasi shishishi kuzatiladi. Birlashtiruvchi to'qima hujayralari shishiradi, ularning yadrolari biroz kattalashadi. Qon tomirlarining buzilishi keng tarqalgan, tomirlardagi endotelial hujayralar shishib, yumaloq shaklga ega bo'ladi. Kardiomiotsitlar sitoplazmasida shaffof sitoplazmatik suyuqlik bilan to'ldirilgan kichik vakuolalar topilgan, ya'ni. gidropik distrofiya rivojlanadi. Hujayra ichidagi shish o'ziga xos xususiyatga ega, distrofik o'zgartirgan kardiomiotsitlar bilan bir qatorda ta'sirlanmagan hujayralar ham topiladi. Yurakning chap qorinchasi miokardida, tomirlar atrofida va stromaning joylarida limfogistiositar hujayralardan tashkil topgan yallig'lanish o'choqlari paydo bo'ladi (7-rasm). Bunday holda, kardiomiotsitlar distrofiya va ularning sitoplazmasida vakuolizatsiya rivojlanishi bilan bo'shashadi. Miofibrillalar donador ko'rinishga ega bo'lib, qalinligi va zichligi bilan farqlanadi. Endokard ham shishgan bo'lib, joylarda proliferativ endotelial hujayralarning notekis

qalinlashuvini hosil qiladi. Ushbu bosqichda yosh biriktiruvchi to'qima hujayralarining ko'payishi va tolali tuzilmalarning shishishi tufayli yurakning epikardi sezilarli darajada qalinlashadi. Gistokimyoviy tadqiqot epikarddagi kollagen tuzilmalari sonining sezilarli darajada kamayganligini ko'rsatadi, aksincha, PHIK-musbat moddasining tarkibi, ayniqsa qon tomirlari devorlarida ko'payadi. Endoteliy hujayralari biroz gipertrofiyalangan, giperxromatik, bazal membranada tozalanish o'choqlari bo'lgan joylarda.

21 kundan keyin miokardda qon tomir buzilishlar saqlanib qoladi: tomirlarning aniq tiqilishi, turg'unlik, diapedetik xarakterdagi ko'plab perivaskulyar qon ketishlar va shish intensivligining oshishi qayd etiladi. Shishgan suyuqlik mushak tolalari orasida joylashgan bo'lib, go'yo ularni bir-biridan itarib yuboradi. Faqat biriktiruvchi to'qima hujayralarining shishishi, balki ularning jarayonlari ham aniqlandi. Qo'shni fibroblastlarning shishgan jarayonlari bir-biri bilan aloqa qiladi va xuddi sintsiy hosil qiladi. Miokard stromasida limfotsitlar, gistotsitlar va fibroblastlarning ko'p sonli mayda infiltratlari mavjud. Kardiyomiositlarda hujayra ichidagi shish rivojlanishi bilan oqsil gidropik degeneratsiyasi belgilari kuzatiladi, miokard bo'ylab ko'plab plazmoliz o'choqlari aniqlanadi. Plazmoliz sohalari (hujayra ichidagi miotsitoliz) optik jihatdan bo'sh bo'shliqlar sifatida namoyon bo'ladi. Hujayra ichidagi miotsitoliz bilan miofibrillarning erishi uning uzunligi bo'ylab tolaning ma'lum joylarida qayd etiladi. Qo'shni hududlarda miofibrillar saqlanadi. Footeqa ko'ra kumushlashda retikulyar tolalarning shakllanishi qo'pol bo'laklar va intervalgacha qalin to'q jigarrang tolali tuzilmalar shaklida aniqlanadi. Van Gieson usulidan foydalangan holda gistokimyoviy tadqiqot kollagen tuzilmalarining bo'shashishi va sonining kamayishi, ayniqsa epikardda va CHIC-musbat moddaning miqdori ortishi aniqlangan. Endokardning elastik tolalari va mushaklararo stromada biriktiruvchi to'qimalarning shishishi va disorganizatsiyasi tufayli bo'shashish va parchalanish holatidadir.

30 kundan keyin interstitsial shish kuchayadi va butun miokardga tarqaladi va perivenulyar bo'shliqlarda eng katta qiymatga etadi. Shish tufayli kollagen tolalarining shishishi, ularning delaminatsiyasi va parchalanishi kuzatiladi. Tuproq moddasi

shishadi va yiqilib, biriktiruvchi to'qimalarning disorganizatsiya belgilari paydo bo'ladi (8-rasm). Toluidin ko'k bilan bo'yalganida metaxromaziya hodisasi kuzatiladi. Miokarddagi distrofik o'zgarishlar diffuz bo'lib, sitoplazmaning rezorbsiyasi kuchayadi va hujayra ichidagi shish paydo bo'ladi. Plazmoliz o'choqlari ko'p va 21-kunga qaraganda kattaroqdir. Hujayra ichidagi miotsitoliz butun miokardga tarqaladi va kardiomyositlarning umumiy zararlanishi qayd etiladi. Miositoliz markazida ko'pchilik miofibrillar yo'q, bitta tolalar ko'rinadi. Bunday holda, shish va kardiomyositlarning parchalanishi tufayli yurak devorining subendokardial va intramural qatlamlarining aniq bo'shashishi kuzatiladi.

Miokardning subepikardial qatlami zich bo'lib qoladi, bu erda kardiomyositlar katta mushak to'plamlarini hosil qiladi. Tomirlar atrofida yallig'lanish infiltrati va skleroz aniqlanadi. Veygert usulida bo'yalganda arteriyalar devorida ichki elastik parda qalinlashgan, burama, joylarda gomogenlashganligi qayd etiladi. Mushak qavatida va uni o'rab turgan biriktiruvchi to'qimalarda elastik tolalar tolasiz bo'lib, parchalanadi.

Rasm 7. Eksperimental guruhdagi 14 kunlik kalamush avlodsining chap qorincha devori.

Tomirlar atrofida limfohistiotsitik infiltratsiya.

Gematoksilin va eozin bilan bo'yalgan.

Rasm 8. Kapillyarlarning engil sklerozi bilan miokard to'qimasi. Qon tomirlari devorlarining rangi quyuuq qizil rangga ega. Van Gieson bo'yicha bo'yalgan

Miositolizning kichik o'choqlari bo'lgan kardiomiotsitlarda yadrolar saqlanib qoladi. Miositolizning katta o'choqlari bo'lgan kardiomiotsitlarda suyuqlanish nekrozining rivojlanishi bilan yadrolar yo'q qilinadi. Suyuqlanish nekroz o'choqlarida sarkolemma bilan o'ralgan naychalar shaklidagi tolalar qoldiqlari mavjud, tarkibi bo'yalmaydi. Sarkolemma qalinlashgan va pikrofuksin bilan yaxshi bo'yalgan. Ta'riflangan tubulalar yiqilib, ularning atrofida glikozaminoglikanlarning ortiqcha konlari mavjud.

Ba'zi joylarda qarama-qarshi buzilishlar va koagulyatsiyaning kichik o'choqlari aniqlanadi, ba'zi joylarda mushak tolalarining parchalanishi kuzatiladi. Biroq, miokardda kollikivatsiya jarayonlari hukmronlik qiladi.

Metabolik kasalliklar, birinchi navbatda, hujayralarni energiya bilan ta'minlash tizimiga ta'sir qilganligi sababli, terapiya energiya ishlab chiqarishni ko'paytirishga va miokardning gipoksiyaga chidamliligini oshirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Ikkinchi eksperimental guruhga har kuni Mercazolil va antioksidant a-tokoferol yuborilgan 26 ta kalamush kiritilgan.

Gipotireoz holatida va tokoferol asetat olgan onalardan tug'ilgan 3 kunlik kalamush kuchuklarida kalamushlarning miokardida odatiy gistologik rasm aniqlanadi, miokardda patohistologik o'zgarishlar aniqlanmaydi.

Tug'ilgandan 7 kun o'tgach, qon tomirlarining buzilishi ko'plik va varikoz tomirlari, turg'unlik va plazmorrhagiya shaklida kuzatiladi (5-rasm). Qon tomirlarining buzilishi davom etadi, plazmorrhagiyaning kuchayishi, plazma singdirilishi va arterial devorlarining fibrinoid shishishi qayd etiladi.

Tajriba boshlanganidan 14 kun o'tgach, tokoferolni qo'llash tufayli, miokard stromasida, asosan, tomirlar atrofida engil shish aniqlandi. Ba'zi kardiomyositlarda hujayra ichidagi shish sitoplazmada to'qima suyuqligi bilan to'ldirilgan vakuolalarning to'planishi shaklida aniqlandi.

Hujayra ichidagi shish tabiatda fokaldir. Miokard stromasida qon tomir buzilishlar ko'plik, turg'unlik va venoz turg'unlik shaklida davom etadi. Toluidin ko'k bilan bo'yalganida metaxromaziya aniqlanmadi, arteriya devorlarining fibrinoid

shishishi kuzatildi.

21 kundan so'ng, miokard stromasidagi joylarda shish topildi, u tabiatda fokusli va I eksperimental guruhga qaraganda kamroq intensiv edi. Shish joylarida kollagen tolalari shishadi va bir hil holga keladi. Glikozaminoglikanlarning to'planishi bilan biriktiruvchi to'qimalarning yuzaki disorganizatsiyasi mavjud. Gistologik preparatlar shilliq qavatning shishishini ko'rsatadi (9-rasm).

Ba'zi joylarda kardiomiotsitlar sitoplazmasida gidropik degeneratsiya kuzatiladi, bu o'ziga xos xususiyatga ega. Mushak tolalarining ko'ndalang chizig'i saqlanib qolgan, ba'zi joylarda miofibrillarning shishishi qayd etilgan. Qon tomir kasalliklari kamroq kuchayadi.

30 kundan so'ng, antioksidant tokoferoldan kundalik foydalanish bilan qon tomir buzilishlarning qisman yengilligi kuzatildi. Shish miokard stromasida rivojlanadi, u deyarli butun miokardga tarqaladi, ammo shishning intensivligi eksperimental I guruhga nisbatan kamroq aniqlanadi. Miokard stromasining biriktiruvchi to'qimasida asosiy moddaning shishishi va parchalanishi, glyukozaminoglikanlarning to'planishi, fibrinoid hosil bo'lishi bilan kollagen tolalarining shishishi, gomogenlashishi va qisman parchalanishi kuzatiladi. Bu vaqtda stromada birinchi marta limfotsitlar, gistotsitlar va fibroblastlarning kichik o'choqli infiltratlari topilgan (10-rasm).

9-rasm. Ba'zi kardiomiotsitlarning sitoplazmasi notekis bo'yalgan,

10-rasm. Gipotireoz bilan og'rigan onalardan tug'ilgan 30 kunlik kalamush

sarkolemma aniq belgilangan.	avlodsining yuragi o'ng qorincha
Sarkoplazmada ko'ndalang chiziqlar	devori. Miokardning gipercellularitesi
ko'rinadi. Gematoksilin va eozin bilan	saqlanib qolgan. Gematoksilin va eozin
bo'yalgan	bilan bo'yalgan

Belgilangan vaqtda miokarda hujayra ichidagi shishning rasmi kuzatiladi va birinchi marta tokoferolni qo'llash fonida kichik plazmoliz o'choqlari (miotsitoliz) paydo bo'ladi. Bu o'choqlar plazmalemmaning to'liq saqlanishi bilan sitoplazmaning optik jihatdan bo'sh joylaridir. I eksperimental guruh bilan solishtirganda, miotsitoliz jarayonlari o'ziga xos xususiyatga ega.

Shunday qilib, II eksperimental guruh kalamushlarida a-tokoferol antioksidantini har kuni qo'llash bilan dastlabki 7 kun ichida miokarda patohistologik o'zgarishlar aniqlanmadi. Miokard shikastlanishining birinchi belgilari (yakka kardiomiotsitlarning periventrikulyar shishi boshlanishi) 14-kunida, ya'ni I eksperimental guruhdagiga qaraganda 7 kundan keyin paydo bo'ladi. Miokarddagi diffuz hujayra ichidagi shish, miotsitoliz kabi o'zgarishlarning batafsil tasviri 28-kunida aniqlandi, keyin tarmoq keyinchalik I eksperimental guruh bilan taqqoslandi. Sichqonlarning II eksperimental guruhida miokard tolalarining umumiy zararlanishi bilan halokatli jarayonlar aniqlanmadi. Shikastlangan miokard hujayralarini biriktiruvchi to'qima bilan almashtirish bilan regenerativ jarayonlar eksperimental I guruhga nisbatan ancha intensiv sodir bo'ldi. Yuqorida aytilganlar a-tokoferolning gipotireoz sharoitida miokardga himoya ta'siri borligini ko'rsatadi.

XULOSALAR

1. Vaqtinchalik eksperimental gipotireoz bilan qorincha miokardidagi hayvonlarda Merkazolilni qo'llash kardiomyositlarda distrofik, destruktiv va atrofik o'zgarishlarni, diffuz shish va stromal fibrozni keltirib chiqaradi. Gipotireozning birinchi belgilari 7-14 kunlarda aniqlanadi, batafsil rasm 21-kuni rivojlanadi.

2. Eksperimental hayvonlarning miokardida antioksidant qo'llanilganda, gipotireoz belgilari 21-kuni, to'liq rasm - 30-kunida paydo bo'ladi.

3. Morfologik o'zgarishlarning intensivligi va tarqalishi kamroq aniqlanadi, miokardda destruktiv o'zgarishlar aniqlanmadi.

4. Laboratoriya hayvonlarida eksperimental gipotireozda antioksidantlardan foydalanish himoya ta'siriga ega bo'lib, miokardda og'ir halokatli o'zgarishlar rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abohashem-Aly, A.A., Meng, X., Li, J., Sadaria, M.R., L Ao, Wennergren, J., Fullerton, D.A., Raeburn, C.D., 2011. DITPA, a thyroid hormone analog, reduces infarct size and attenuates the inflammatory response following myocardial ischemia. *J. Surg. Res.* 171, 379– 385 .

2. Bocos-Terraz JP., Izquierdo-Alvarez S., Bancalero-Flores JL. et al. Thyroid hormones according to gestational age in pregnant Spanish women // *BMC Res Notes.* 2009. Vol. 26 (2). P.237.

3. Castillo Lara M., Vilar Sánchez Á., Cañavate Solano C. et al. Hypothyroidism screening during first trimester of pregnancy // *BMC Pregnancy Childbirth.* 2017. Vol. 17 (1). P.438.

4. Li C., Shan Z., Mao J. et al. Assessment of thyroid function during first trimester pregnancy: what is the rational upper limit of serum TSH during the first trimester in Chinese pregnant women? // *J Clin Endocrinol Metab.* 2014. Vol. 99. P.73.

5. Morkin, E., Pennock, G.D., Spooner, P.H., Bahl, J.J., Goldman, S., 2002. Clinical and experimental studies on the use of 3,5-diiodothyropropionic acid, a thyroid hormone analogue, in heart failure. *Thyroid* 12, 527 –533 .

6. Quan, Z. *Disi junyi daxue xuebao / Z. Quan, L. Zhi-Liang, W. Su- Hua, L. Qing // J. Forth Milit. Med. Univ. - 2001. - Vol. 22, № 15. _ p. 13881391.*

7. Ribeiro, M.O., Carvalho, S.D., Schultz, J.J., Chiellini, G., Scanlan, T.S., Bianco, A.C., Brent, G.A., 2001. Thyroid hormone — sympathetic interaction and adaptive thermogenesis are thyroid hormone receptor isoform —specific. *J. Clin. Invest.* 108, 97 – 105.

8. Schiros, C.G., Ahmed, M.I., Sanagala, T., Zha, W., Mcgiffin, D.C., Bamman, M.M., Gupta, H., Lloyd, S.G., Denney, T.S.J., Dell'italia, L.J., 2013. Importance of three-dimensional geomet-ric analysis in the assessment of the athlete's heart. *Am. J. Cardiol.* 111, 1067 – 1072 .
9. Sedmera, D., Thompson, R.P., Kolar, F., 2003. Effect of increased pressure loading on heart growth in neonatal rats. *J. Mol. Cell. Cardiol.* 35, 301 –309
10. Segar, J.L., Volk, K.A., Lipman, M.H., Scholz, T.D., 2013. Thyroid hormone is required for growth adaptation to pressure load in the ovine fetal heart. *Exp. Physiol.* 98, 722– 733.
11. Skřivánek A., Lubušký M., Studničková M. et al. Epidemiology and management of thyroid disorders in pregnancy // *Ceska Gynekol.* 2013. Vol. 78 (1). P.62-67
12. Stagrano-Green A., Abalovich M., Alexander E. et al. Guidline of of the American Thyroid Assosiation for the diagnosis and management of Thyroid disease during pregnancy and postpartum // *Thyroid.* 2011. Vol. 21 (10). P.1086–1088.
13. White, P., Burton, K.A., Fowden, A.L., Dauncey, M.J., 2001. Developmental expression analysis of thyroid hormone receptor isoforms reveals new insights into their essential functions in cardiac and skeletal muscles. *FASEB J.* 15, 1367 – 1376.
14. Yang, X., Rodriguez, M., Pabon, L., Fischer, K.A., Reinecke, H., Regnier, M., Sniadecki, N.J., Ruohola-Baker, H., Murry, C.E., 2014. Tri-iodo-l-thyronine promotes the maturation of human cardiomyocytes-derived from induced pluripotent stem cells. *J. Mol. Cell. Cardiol.* 72, 296 – 304.